

Оліцький В. О.

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ОФІЦІЙНА РЕАКЦІЯ РПЦ НА СМЕРТЬ Й. СТАЛІНА

Впродовж епохи сталінізму РПЦ пережила три кардинально протилежні етапи свого існування. Всіх їх було пов'язано із іменем Й. Сталіна, який мав одноосібну владу в СРСР, а тому в державі не ухвалювали жодні важливі рішення без відповідних резолюцій. Протягом 1920–1930-х рр. РПЦ фактично було знищено, більшість духовенства та ієрархів розстріляно або ув'язнено. У 1943 р. Церкву було відновлено, вона перетворилася на лояльну державі інституцію. Попри те, що влада не відмовлялася від усталених ідеологічних засад щодо релігії та Церкви, ставлення до останньої було досить лояльним. РПЦ розглядали одним із геополітичних чинників СРСР, вона перетворилася на монополіста у релігійній сфері на теренах держави. Було здійснено спробу посилити РПЦ на міжнародній арені, перенісши центр православія від Константинопольського до Московського патріархату. У 1948 р. на досить високому рівні відбувалося святкування 500-річчя автокефалії РПЦ, проведено Всеправославну нараду предстоятелів та представників Помісних Православних Церков.

Починаючи із кінця 1940-х рр. відносини між Церквою та державою вчергове дещо слабшають. Попри це, важливу роль в очах ієрархів відігравав Й. Сталін як керівник держави, від якого повністю залежала доля як їх самих, так і Церкви в цілому.

Із смертю 5 березня 1953 р. Й. Сталіна закінчилася ціла епоха сталінізму у цілому в СРСР та РПЦ зокрема. Це явище є характерним для будь-якої тоталітарної держави, адже її історія вимірюється епохами правління диктаторів. Церква не могла утриматися від офіційної реакції на цю подію. Варто зауважити, що радянська дійсність характеризується моделлю подвійної лояльності. Не оминула ця модель і ієрархів, духовенство та чернецтво РПЦ. Офіційну реакцію РПЦ на події, пов'язані зі смертю Й. Сталіна представлено відповідними публікаціями у № 3 та № 4 “Журнала Московской патриархии” за 1954 р.

4 березня 1953 р. газета “Правда” опублікувала урядове повідомлення про хворобу Й. Сталіна. Там зазначалося, що в ніч на 2 березня 1953 р. у нього стався крововилив у мозок, в результаті якого розвинулися параліч правої руки та ноги, втрата мови, виникли важкі порушення діяльності серця та дихання¹. У відповідь на цю інформацію 4 березня 1953 р. Патріархом Московським і всієї Русі Олексієм було надіслано телеграму єпархіальним архієреям із благословенням провести в усіх храмах усіх єпархій молебні за здоров'я Й. Сталіна. В цій же телеграмі підкреслювалося, що Церква не може забути благодіяння уряду та особисто Й. Сталіна, спрямовані на її благо². Її разом із матеріалами, що висвітлювали реакцію РПЦ на смерть вождя, опублікували у офіційному друкованому органі Церкви. Ці дії співпадають із загальними тенденціями реакції радянського суспільства на описувані події. Так було підкреслено лояльність Церкви, зроблено спробу уникнути можливих обвинувачень у недостатності реакції.

6 березня 1953 р. газета “Правда” повідомила радянському суспільству про смерть Й. Сталіна 5 березня о 21 год 50 хв.³ Того ж дня з'явилася офіційна реакція РПЦ на цю подію. Патріархом Олексієм від себе та від імені РПЦ було надіслано телеграму до Ради Міністрів СРСР із співчуттями з приводу смерті Й. Сталіна. В ній вдруге наголошувалося на благодіяннях померлого стосовно Церкви та проголошувалася йому “вічна пам'ять”⁴. 8 березня делегація РПЦ у складі митрополита Крутицького і Коломенського Миколая, архієпископа Іркутського і Читинського Палладія, архієпископа Одеського і Херсонського

¹ Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина // Правда. 1953. 4 марта. № 63. С. 1.

² Патріарх Алексій. Телеграма Єпархіальним Преосвященним // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.

³ От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР // Правда. 1953. 6 марта. № 65. С. 1.

⁴ Патріарх Алексій. В Совет министров СССР (Соболезнование по случаю кончины И.В. Сталина) // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.

Никона, протопресвітера М. Колчицького та працівника патріархії С. Філіпова поклала вінок до гробу померлого. Після цього члени делегації, крім С. Філіпова, стояли у почесній варті біля домовини¹. У день похорон, 9 березня, у патріаршому Богоявленському соборі патріархом Олексієм відслужено панахиду за померлим². Перед нею патріарх виголосив промову, у якій вихваляв заслуги покійника у різних сферах, окремо зупинившись на церковних справах. Вчоргове було наголошено на благодіяннях щодо Церкви. Патріарх зазначав, що жодне питання, із яким він звертався до померлого, ним не відкидалося, задовольнялися всі прохання. “Багато доброго та корисного, завдяки його високому авторитету, зроблено для нашої Церкви нашим Урядом” – зазначалося у промові. Окремо наголошувалося на великій кількості телеграм зі словами співчуття, які надходили на адресу патріарха від вірян, духовенства, архієреїв, представників інших церков³. Такою була публічна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна.

В умовах подвійної лояльності, що панувала у радянському суспільстві, у т.ч. і в Церкві, важко визначити щирість оголошених публічно слів. Із таємного донесення інформатора О. Осипова за червень 1953 р. відомо, що із 63-х правлячих архієреїв РПЦ кістяк становила група ієрархів із багатолітнім досвідом, яка у переважній більшості зазнавала арештів у роки сталінських гонінь на Церкву. Вони зовні вдавали повну лояльність, але насправді були опозиційно налаштовані до радянської влади, за визначенням О. Сипова – “старих монархічних тенденцій”. За словами інформатора, близькими до цієї групи були нововисвячені єпископи – фанатично віддані Церкві⁴. Важко уявити, що особи, які зазнали жорстоких репресій від радянської влади, були свідками ліквідації Церкви, масових розстрілів духовенства та вірян, насадження атеїзму на державному рівні, особливо засмутилися з приводу смерті тирана. Тому можна припустити, що значна частина співчутливих промов та телеграм мала суто декларативний характер з метою підтвердження лояльності. Смерть Й. Сталіна викликала суперечливі відгуки серед єпископату РПЦ. З одного боку, плекали надії на майбутнє релігійне відродження, адже за останні кілька років ставлення до Церкви значно погіршилося, скорочувалася кількість храмів та монастирів. З іншого боку, виникли перестороги, що без стримуючого впливу Й. Сталіна його оточення спробує знову ліквідувати Церкву в СРСР⁵. За таких обставин ще одна частина матеріалів мала прагматичний характер, пов’язаний не стільки із співчуттями з приводу смерті, скільки із побоюваннями за можливе відновлення активної фази антицерковної політики.

Досить цікавим є той факт, що панахиду за небіжчиком було відслужено лише в день його поховання. Немає жодних відомостей про заупокійні служіння в день смерті чи наступні дні, в які за церковною традицією відправляють богослужіння за новопреставленими. Хоча відомо, що пропонували записати ім’я Й. Сталіна до Синодика для поминання із формулюванням “Ще молимося за упокій Верховного вождя Радянського Союзу, новопреставленого Йосипа”⁶. Цю пропозицію не було втілено у життя. Сам патріарх Олексій, який так доброзичливо відгукувався про померлого, не ввійшов до складу делегації РПЦ, та особисто не віддавав останньої шани покійному. Ці факти не варто сприймати виключно із позиції особистої незгоди із офіційною реакцією Церкви, адже вони могли бути продиктовані позицією сталінського оточення.

Ще одним методом офіційної реакції РПЦ на смерть Й. Сталіна стала публікація в “Журнале Московской патриархии” матеріалів, які висвітлювали участь Церкви у траурних заходах. Третій номер журналу вийшов із публікаціями урядових повідомлень про хворобу та смерть Й. Сталіна і його портретом у траурній чорній рамці⁷. Там опубліковано телеграми

¹ Возложение венка от Русской Православной Церкви ко гробу И. В. Сталина // ЖМП. 1953. № 3. С. 9.

² Панихида по И. В. Сталине // ЖМП. 1953. № 3. С. 10.

³ *Патриарх Алексий*. Речь перед панихидой по И. В. Сталине // ЖМП. 1953. № 4. С. 3-4.

⁴ История Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших дней. Т. 1. Годы 1917–1970 / глав. ред. М. Б. Данилушкин. Санкт-Петербург : Воскресение, 1997. С. 433.

⁵ История Русской Православной Церкви. С. 434.

⁶ *Гераськин Ю. В.* Русская православная церковь, общество, власть в 1945–1948 гг. // Преподаватель XXI век. 2088. № 3. С. 141-142.

⁷ Сообщение о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина // ЖМП. 1953. № 3. С. 3-7.

телеграми патріарха Олексія та інші матеріали. У наступному номері розміщено промову патріарха перед панахидою 9 березня 1953 р. Туди ж було підготовлено статтю “Разом із народом”, у якій розповідалося про прийоми Й. Сталіним церковних делегацій, проте її було вилучено із підготовленого до друку номера¹. На наш погляд, цей метод був покликаний насамперед вчергове продемонструвати лояльність, уникнути можливої конфронтації із сталінським оточенням, яке переймало владу.

Отже, в умовах подвійної лояльності, що панувала в радянському суспільстві, фактично неможливо визначити щирість публічних висловлювань, публікацій, заходів. РПЦ, як і радянські організації та суспільство в цілому, офіційно активно долучилася до реакції на смерть Й. Сталіна. Промови та повідомлення були переповненими жалю та вихвалень покійного. Ряд заходів був суто церковного характеру – богослужіння та панахида. Для інформування громадськості про реакцію Церкви використано “Журнал Московской патриархии”. Церковна делегація взяла участь у офіційних жалобних заходах.

Ревега Н. М.

Старший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СВЯЩЕННИК ЗАХАРІЙ ФЕДОРОВИЧ ТАРАСЮК: ЙОГО РОДИНА ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

Село Комарівка Переяславського повіту Полтавської губернії (з 1953 р. – Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.), де народився та виріс Захарій Тарасюк, у 1972 р. було виселено у зв'язку з будівництвом Канівського водосховища, а його територію затоплено водою. У селі була Миколаївська церква, знищена на початку 1930-х рр. Перші відомості про наявність у селі храму датують 1746 р. Ця стаття є продовженням дослідження родини Тарасюків, які проживали в с. Комарівка. 2020 р. у збірнику “Переяславіка” вийшла стаття, присвячена постаті священника Федора Даниловича Тарасюка, батька Захарія².

Представники родини Тарасюків: Федір Данилович, Захарій Федорович й Олександр Федорович були священнослужителями у Комарівській церкві. Про це свідчать записи у метричних книгах села та згадки у “Полтавских епархиальных ведомостях”. Також члени родини брали участь у навчанні дітей с. Комарівка, а саме: Олександра Федорівна, Федір Данилович, Олександр Федорович та Захарій Федорович Тарасюки³.

Захарій Тарасюк народився 24 березня 1870 р. у с. Комарівка і був третім сином місцевого священника Федора Даниловича, що служив тут з 1860 р. по 1897 р.⁴. Його мати Олімпіада Тимофіївна Єфімович теж походила з родини священника⁵. У Захарія було два брати: Костянтин (1860 р.н.) та Олександр (1862 р.н.), а також три сестри: Марія (1864 р.н.), Олександра (1866 р.н.), Ганна (1868 р.н.)⁶. Захарія охрестили 29 березня 1870 р. у Комарівській церкві. Обряд хрещення провів священник сусіднього с. Хоцьки – Яків Єфімович. Хрещеними батьками були дворянин Фортунад Михайлович Піскунов і дружина хоцьківського священника Марія Єфімовичева⁷.

¹ История Русской Православной Церкви. С. 434.

² *Ревега Н.* Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк та його родина (за матеріалами метричних книг та “Полтавських епархиальних відомостей”) // Переяславіка : Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Переяслав ; Кам’янець-Подільський: НІЕЗ “Переяслав” 2020. Вип. 17 (19). С. 108-112.

³ *Ревега Н.* Становлення освіти у селі Комарівка Переяславського повіту в другій половині XIX – на початку XX століття (за матеріалами Полтавських епархиальних відомостей) // Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, 2019. Вип. 1 (15). С. 133-135.

⁴ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

⁵ Там само, арк. 72зв.

⁶ *Ревега Н.* Священник Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту Федір Тарасюк... С. 109-110.

⁷ ЦДІАК України, ф. 224, оп. 3, спр. 9 Метрична книга с. Комарівка за 1870 р., арк. 67зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021